

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12590730>

УВЕЛИЧЕНИЕ ЭКСПОРТА ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ В УСЛОВИЯХ ЧЛЕНСТВА ВО ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Алимов Абдукодир

Независимый исследователь (PhD) Международного центра стратегического развития и исследований в области продовольствия и сельского хозяйства

Аннотация: В статье рассматриваются основные направления увеличения экспорта плодоовощной продукции в условиях членства во Всемирной торговой организации. Особое внимание уделяется сертификации и стандартизации, маркетинговым стратегиям и продвижению, поддержке производителей, а также внедрению инноваций и технологий.

Ключевые слова: экспорт, плодоовощная продукция, Всемирная торговая организация, качество продукции, сертификация, стандартизация, инфраструктура, маркетинговые стратегии, конкурентоспособность, инновации и технологии.

Annotation: The article discusses the main directions of increasing the export of fruits and vegetables under the conditions of membership in the World Trade Organization. Particular attention is paid to certification and standardization, marketing strategies and promotion, support for manufacturers, as well as the introduction of innovations and technologies.

Keywords: export, fruit and vegetable products, World Trade Organization, product quality, certification, standardization, infrastructure, marketing strategies, competitiveness, innovations and technologies.

Вступление в Всемирную торговую организацию представляет собой значимый шаг для многих стран, стремящихся расширить свои возможности в международной торговле, особенно в сфере экспорта плодоовощной продукции. Этот процесс открывает новые перспективы для развития сельского хозяйства и увеличения экспортных объемов.

В последние годы наблюдается увеличение земельных площадей под плодоовощную продукцию и значительный рост урожайности, что привело к

более чем двукратному увеличению производства всех видов плодоовощной продукции в натуральном выражении.

В январе-апреле 2023 года экспорт плодоовощной продукции составил 256,1 миллиона долларов США, что эквивалентно 359,2 тысячам тонн в натуральном выражении. Темпы роста по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составили 6,5%.

Основные потребители плодоовощной продукции из Узбекистана включают Россию, доля которой составляет 32,7% от общего объема экспорта. За ней следуют Пакистан (19,7%), Казахстан (15,3%), Китай (7,8%) и Афганистан (6,3%). Общий объем экспорта плодоовощной продукции достиг 420,1 млн долларов. В сравнении с 2023 годом, темпы роста составили 2,6%. Овощи и фрукты составили 3,9% от общего объема экспорта, включая такие продукты, как лук (44,1 млн долларов), капуста (41,2 млн долларов) и маш (26,8 млн долларов). По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, этот показатель увеличился в 2,2 раза, или на 78,8 тысяч тонн.

Основные направления увеличения экспорта плодоовощной продукции в условиях членства во Всемирной торговой организации включают в себя различные стратегии и действия, направленные на повышение объемов и качества экспортируемой продукции.

Важным аспектом является повышение качества плодоовощей, соответствие международным стандартам безопасности и качества. Вот подробное описание этих аспектов:

- Важно, чтобы овощи и фрукты были свежими, крепкими и не имели механических повреждений или деформаций.
- Соответствие международным стандартам безопасности пищевых продуктов, включая требования к обработке, хранению и транспортировке, чтобы предотвратить риск загрязнения и сохранить продукцию от болезней и вредителей.
- Включение всех необходимых мер безопасности, чтобы гарантировать, что продукция соответствует стандартам безопасности как в стране производителе, так и в странах-импортерах.
- Выращивание сортов и сортовых групп, которые обеспечивают оптимальный баланс между вкусовыми качествами, урожайностью и устойчивостью к болезням.
- Сбор продукции в оптимальный момент зрелости для достижения максимального содержания питательных веществ и вкусовых качеств.

Необходимость в развитии транспортной и логистической инфраструктуры для обеспечения эффективной транспортировки и

складирования продукции. Эта необходимость обусловлена несколькими аспектами:

- Современные транспортные сети и маршруты должны быть организованы таким образом, чтобы минимизировать время транспортировки и сохранность продукции. Эффективные дорожные, железнодорожные и водные пути позволяют своевременно доставлять свежие продукты на рынки потребления.
- Надежная логистическая инфраструктура включает складские помещения с современными технологиями хранения и консервации, что обеспечивает продуктам оптимальные условия для длительного хранения без потерь качества. Это включает в себя системы контроля температуры, вентиляции, влажности и защиты от внешних воздействий.
- Использование инновационных технологий, таких как системы GPS для отслеживания грузов, улучшает управление логистикой и позволяет оперативно реагировать на изменения в транспортных потоках и состоянии продукции.

Разработка эффективных маркетинговых стратегий, участие в международных выставках и продвижение бренда на мировых рынках являются ключевыми аспектами успешного увеличения экспорта плодоовощной продукции. Подробное описание этих процессов:

1. Разработка маркетинговых стратегий:

- Основой разработки маркетинговых стратегий является глубокое исследование рынка, включая анализ потребностей потребителей, конкурентной среды и трендов.
- Производители определяют целевые сегменты рынка и разрабатывают стратегии для каждого из них, учитывая географические, демографические и поведенческие характеристики потребителей.

2. Участие в международных выставках:

- Выставки являются платформой для установления деловых контактов, привлечения новых клиентов и партнеров.
- Производители представляют свою продукцию широкой аудитории, что способствует увеличению ее узнаваемости и привлекательности для потенциальных покупателей.
- Участие в выставках позволяет производителям узнавать о последних тенденциях в отрасли, обмениваться опытом с коллегами и экспертами.

3. Продвижение бренда на мировых рынках:

- Использование интернет-платформ для продвижения бренда, включая создание веб-сайтов, социальных медиа кампаний, контент-маркетинга и поисковой оптимизации.

- Организация торговых делегаций и миссий для презентации продукции на международных рынках и установления долгосрочных партнерских отношений.

Внедрение современных технологий в сельском хозяйстве играет ключевую роль в повышении урожайности и качества продукции. Подробное описание основных аспектов этого процесса:

1. Применение точного земледелия (Precision Farming):

- Датчики для измерения влажности почвы, содержания питательных веществ и других параметров помогают оптимизировать внесение удобрений и воды в зависимости от текущих потребностей растений.
- Создание карт почвенных и климатических условий помогает адаптировать технологические решения под конкретные участки земли, что ведет к более эффективному использованию ресурсов и повышению урожайности.

2. Использование инновационных сортов и генетически модифицированных растений:

- Разработка новых сортов растений, устойчивых к болезням, засухе и другим стрессовым условиям, способствует увеличению урожайности и улучшению качества продукции.

3. Использование цифровых технологий и автоматизации:

- Внедрение автоматизированных систем для управления поливом, удобрением и другими аспектами возделывания растений снижает ручной труд и минимизирует ошибки.
- Подключение сенсоров и устройств к сети Интернет позволяет оперативно получать данные о состоянии почвы, росте растений и погодных условиях для принятия обоснованных решений.

В условиях членства во Всемирной торговой организации основные направления увеличения экспорта плодоовощной продукции играют ключевую роль в развитии сельского хозяйства и стимулировании экономического роста стран. Соблюдение международных стандартов качества, развитие инфраструктуры и применение современных технологий способствуют увеличению урожайности и улучшению конкурентоспособности продукции на мировых рынках. Эффективное маркетинговое продвижение, разнообразие экспортных рынков и поддержка государственной политики создают благоприятные условия для расширения экспортных возможностей и привлечения новых инвестиций в аграрный сектор.

Внедрение устойчивых стратегий управления производством и логистикой позволяет снижать затраты и повышать эффективность экспортных операций. Диверсификация поставок и поиск новых рынков содействуют

устойчивому развитию экспортного сектора, обеспечивая экономическую стабильность и повышение благосостояния населения. Таким образом, реализация указанных направлений способствует достижению стратегических целей по увеличению экспортного потенциала и укреплению позиций на мировом рынке плодоовощной продукции.

Литература:

1. Информационно-аналитические материалы АО «Узагроэкспорт». www.uzagroexport.uz
2. Статистические материалы Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике. www.stat.uz
3. Сельскохозяйственный обзор ОЭСР-ФАО на 2010-2019 годы (Продовольственная и сельскохозяйственная организации объединенных наций) по продовольственной безопасности в Узбекистане (2010).
4. Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. www.lex.uz
5. Статистический сборник «Сельское хозяйство Узбекистана», Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике, 2015.